

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. DOMINGO O. DECREPITO, JR.

Assistant Professor III

Northern Iloilo State University - Main Campus

ddominicdecrepito@gmail.com

“KARPENTERO“

Pok! Pok! Pok! Hataw ng martilyo at pako
Langitngit ng lagari may pag putol na magyayari
Kiskis ng pala hudyat ng paghalo ng bato, semento't grava.

sa simula paghukay at unti-unting pagtirik
matatarik na gusali nagkadandahang mansyon at bahay
kung walng karpentero paano nIng ang buhay
salamat sa Dios ang enhenyero naming tunay

kung saang bansa man ika,y mapadpad
Kamangha-manghang gusali sa iyo'y matampad
Huwag na huwag mo sanang kalimutan
sahig natinutongtongan ng paa mo
Gawa sa kamay ng mga dakilang karpentero

